

শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী প্রসঙ্গে

হান্নান মোল্লা

ভূমিকা

অক্টোবর বিপ্লব এই শিক্ষা নিয়ে এসেছিল যে যেসব দেশে পুঁজিবাদ দেরিতে এসেছে, সেখানের নতুন উঠতি পুঁজিপতিরা দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে এবং সামন্ততন্ত্রকে সম্পূর্ণ বিনাশ করে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম নয়—যেভাবে, উদাহরণস্বরূপ, ফরাসি বিপ্লবে, বুর্জোয়া শ্রেণি ১৭৮৯ করতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ নতুন পরিস্থিতিতে তাদের আশঙ্কা ছিল যে সামন্তবাদের সম্পদকে আক্রমণ করলে তা পুঁজিবাদী সম্পদের উপরও আক্রমণ ডেকে আনতে পারে। তাই উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণি দেশের সামন্তবাদের সঙ্গে সমঝোতা করার পথ বেছে নেয় যার অর্থ দাঁড়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, বিশেষ করে, কৃষক সমাজকে সামন্তবাদী শোষণ থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব, ওইসব দেশে সর্বহারাশ্রেণির উপর এসে পড়েছে, যদিও তাদের সংখ্যালঘুতা ও দেরিতে আগমন, ঐতিহাসিক ঘটনা। আর এই বাস্তবতাই শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তাকে সামনে এনেছে। কিন্তু এই মৈত্রী সামন্তবাদকে খতম করে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করে সেখানে থেকে যেতে পারে না। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করে শ্রমিকশ্রেণি, স্বাভাবিকভাবেই সেই বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে নিয়ে যাবে—একটা অবিচ্ছিন্ন বিপ্লবী পদ্ধতিতে যা নিশ্চিতভাবেই শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে শক্তিশালী করবে।

এই পরিষ্কার-শিক্ষাকে ভারতের বিপ্লবীরা আত্মস্থ করে তাদের তত্ত্বগত উপলব্ধিকে বাস্তবে প্রয়োগের পথ গ্রহণ করেন। সেই পথে অগ্রসর হতে তারা ভারতের শ্রমিকশ্রেণি ও কৃষক সমাজকে—শ্রেণিগতভাবে নিজ নিজ শ্রেণি সংগঠনে সংগঠিত করার কর্মসূচি গ্রহণ

করেন যা দেশে শ্রেণি সংগ্রামকে শক্তিশালী করে সামন্ততন্ত্রবিরোধী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করার পথ গ্রহণ করবে। এই ত্রিমুখী সংগ্রামই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার বিকাশ ঘটায় এবং সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার পথ প্রশস্ত করে। বহু দশকব্যাপী ধারাবাহিক শ্রেণিসংগ্রাম, অসংখ্য ত্যাগ স্বীকার ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে, নানা রকম সাফল্যও ব্যর্থতার পথ বেয়ে দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে গড়ে তুলেছে।

এই মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর দাঁড়িয়েই ভারতের শ্রমিকশ্রেণি তার শ্রেণিগত রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ ঘটিয়েছে এবং সেই সংগ্রামের নেতৃত্ব হিসাবে দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলেছে।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি

১৯৬৪ সালে সপ্তম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত পার্টি কর্মসূচির ১০০নং ধারায় বলা হয়, “The people Democratic Front cannot successfully be built and revolution cannot attain victory except under the leadership of the working class of India and its Party, the Communist Party of India”

১০১ ধারায় বলা হয় “The core of the people’s Democratic Front is the firm alliance of the working class and peasantry. It is this alliance that constitute the most important force in defending national independence, accomplishing for reaching democratic transformation and assuring all round social progress”

২০০০ সালে যখন পার্টি কর্মসূচিকে সময়োপযোগী করা হয় সেখানেও ওই একই বক্তব্য ৭.৫ এবং ৭.৬ ধারায় লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ ওই বক্তব্য হচ্ছে মৌলিক এবং অপরিবর্তনীয় যতদিন পর্যন্ত না পার্টির লক্ষ্য জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়।

পরবর্তীকালের সব মহাসম্মেলনের রাজনৈতিক প্রস্তাবে এবং রাজ্য, জেলা ও নিচের স্তরের কমিটিগুলো সম্মেলনের প্রস্তাবেও শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর কথা খুব সযত্নে লিখিত হয়ে আসছে। কিন্তু বাস্তবে ওই আপ্তবাক্য হিসাবেই থেকে গেছে।

ওই সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিত্তি পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে সমাজবাদী ব্যবস্থা গঠন করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণির এবং শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বেই সেই সমাজ পরিবর্তনের লড়াই সংগঠিত করার বিপ্লবী তত্ত্বই মার্কস-এঙ্গেলস এর বৈপ্লবিক তত্ত্বের অন্যতম মূল সূত্র। এই ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে শ্রমিকশ্রেণির শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে তার রাজনৈতিক সংগঠন কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রশ্ন এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব। কিন্তু পুঁজিবাদের অসম বিকাশের ফলে একদিকে যেমন একগুচ্ছ উন্নত পুঁজিবাদী দেশের উত্থান হয়েছে এবং সামন্ততন্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এক নতুন বিপ্লবীশ্রেণির জন্ম হয়েছে যাদের নেতৃত্বে পুঁজিবাদের অবসান ঘটানোর কথা— অন্যদিকে দুনিয়ার বৃহত্তর অংশে সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থা অটুট থেকেছে কিন্তু সেইসঙ্গে সেখানেও

পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছে। একদিকে যেমন সম্পূর্ণ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো তাদের দেশের সীমা পেরিয়ে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া দেশে শোষণকে প্রসারিত করে সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিয়েছে। এবং অসংখ্য উপনিবেশ গড়ে তুলেছে, তেমনি সীমিত উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোও তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। বেশি উন্নত দেশগুলোর পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষক-শাসকগোষ্ঠী তাদের ব্যাপকতর শোষণের দ্বারা অর্জিত লুটের একাংশ ব্যয় করে তাদের নিজস্ব শ্রমিকশ্রেণিকে কিছুটা সুবিধা দিয়ে তাদের বিপ্লবী আন্দোলনকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে তাদের পুঁজিবাদী শোষকশ্রেণি তাদের সামন্তবাদী শোষকদের সঙ্গে সমঝোতা করে এবং পুঁজিবাদী-সামন্তবাদী যৌথ শোষণ ব্যবস্থা কায়ম করেছে। ফলে এই সমস্ত দেশে ওই তীব্র শোষণের দ্বারা ব্যাপক মানুষ শোষিত ও উৎপীড়িত হয়েছে। একদিকে যেমন সংখ্যায় কম হলেও এক নতুন শ্রমিকশ্রেণি তীব্র শোষণের শিকার হয়েছে, তেমনি বৃহত্তর কৃষক সমাজ যৌথ শোষণের যাঁতাকলে আরও বেশি পিষ্ট ও শোষিত হয়েছে। তাই ওইসব দেশে শোষিত মানুষের সংগ্রাম আরও বেশি তীব্র হয়েছে। আর ওই শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রমিকশ্রেণি যেমন সংগ্রাম করেছে এবং সংগঠন গড়ে তুলেছে, তেমনি গ্রামীণ শোষিত মানুষ তথা কৃষক ও খেতমজুরশ্রেণি ও সংগ্রামে যুক্ত হয়েছে। এই সমস্ত দেশগুলোর মধ্যে রাশিয়া বিপ্লবীশ্রেণি সংগ্রামের দ্বারা শোষণের শিকল ভাঙার লড়াইয়ে সামনের সারিতে এসেছে। তাই শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে এবং কৃষক সমাজ ও সৈনিকদের সহযোগিতায় রাশিয়াতেই শোষণের শৃঙ্খল প্রথম চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে। গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হয়ে দুনিয়ায় প্রথম শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের পথ প্রদর্শন করেছে।

ইতিহাসের শিক্ষা – গণতান্ত্রিক বিপ্লব

মার্কসবাদের শিক্ষাকে প্রয়োগ করে প্রথম ফরাসি দেশের শ্রমিকশ্রেণি, শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের মাধ্যমে প্যারিসে ক্ষমতা দখল করে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভ্রূণ প্যারিস কমিউন গঠন করে। সেটাই পৃথিবীতে প্রথম শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্র। সেখানে শোষণহীন সমাজ গঠনের বেশ কিছু প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু দুনিয়ার আতঙ্কিত পুঁজিপতিরা একযোগে আক্রমণ করে ওই প্যারিস কমিউনকে পরাজিত করে— মাত্র ৭০ দিন টিকে থাকা ওই প্রথম শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্র পৃথিবীর মেহনতী মানুষের কাছে বহু মূল্যবান শিক্ষা রেখে যায়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে সীমিত সংখ্যক শ্রমিকশ্রেণি সফল বিপ্লব সংগঠিত করলেও তারা ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামনে টিকে থাকতে পারেনি— শ্রমিকের চেয়ে বহুসংখ্যক শোষিত মানুষ কৃষক সমাজের ব্যাপক সমর্থন সংগঠিত করতে না পারার জন্য। কারণ সমস্ত শোষিত মানুষকে সংগঠিত করে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বেই বিপ্লব সফল হতে পারে এবং তাকে দীর্ঘকাল টিকিয়ে রাখতে পারে।

কমরেড লেনিন রাশিয়ার বিপ্লবে এই মহান শিক্ষাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করেন। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার পর তিনি বলশেভিক পার্টিতে ব্যাপক পিছিয়ে থাকা চরমভাবে শোষিত কৃষক সমাজকে সংগঠিত করার নির্দেশ দেন। আর কৃষকের ঘরের

সন্তানেরাই ছিল জার সরকারের সৈনিক এবং তাদের মধ্যেও ব্যাপক বিক্ষোভ ছিল। তাই তাদেরকেও বিপ্লবী সংগ্রামে शामिल করার সিদ্ধান্ত করেন। ফলে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে এবং কৃষক সমাজ ও সৈনিকদের ব্যাপকতম অংশগ্রহণে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব সফল হয় এবং এই তিন শক্তির সমন্বয়ে রাশিয়ার সমাজতন্ত্র গঠনের প্রক্রিয়া শক্তিশালী হয়।

শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের প্রয়োগ

কমরেড লেলিনের এই সঠিক চিন্তাই, “Two tactics of Social democracy in democratic Revolution” পুস্তকে আলোচিত হয়। বিশেষ করে রাশিয়ার বিপ্লবের পরে ওই তত্ত্বের প্রয়োগ আরও অপরিহার্য হয়ে পরে বিশ্বের অন্যান্য পিছিয়ে পরা দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করার ক্ষেত্রে। কারণ রাশিয়ার বিপ্লবের পর পৃথিবীর দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণির পার্টি গড়ে ওঠে এবং সেই সব পার্টি নিজ নিজ দেশে শ্রেণি সংগ্রামের বিকাশ ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কর্মসূচি গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু ওইসব গণতান্ত্রিক বিপ্লব উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের মতো বিশুদ্ধ পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব হতে পারে না। কারণ ওইসব দেশে পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী শোষণযুক্তভাবে বর্তমান এবং ওইসব দেশের পুঁজিপতিরা সামন্তবাদের সঙ্গে আপস করে যুক্তভাবে গণতান্ত্রিক এবং বিপ্লবের বিরোধিতা করতে অবতীর্ণ হয়। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ওই রূপকেই আমরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হিসাবে জানি। এইসব বিপ্লব অনিবার্যভাবেই পুঁজিবাদবিরোধী, সামন্তবাদবিরোধী এবং গণতান্ত্রিক। এই বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব যেমন অপরিহার্য তেমনি শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে কৃষক সমাজের ঐক্যই এই বিপ্লবের শ্রেণি ভিত্তি। তাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এর মৌলিক তত্ত্ব হিসাবেই শ্রমিক কৃষক মৈত্রীকে কার্যকরী করতে হবে। তৃতীয় বিশ্বের সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ের রূপ হবে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব— যা কমিউনিস্ট সাহিত্যে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হিসাবে পরিচিত। চীনের বিপ্লবের শিক্ষা এই তত্ত্বকে আরও সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাধানের পরই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হতে হবে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এই কর্মসূচিই গ্রহণ করেছে। একচেটিয়া পুঁজি, সামন্তবাদ ও বিদেশি পুঁজির শোষণ ব্যবস্থার অবসানের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ভারতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হবে এবং জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। শ্রমিকশ্রেণিই হবে ওই বিপ্লবের সাফল্যের চাবিকাঠি। তাই পার্টি কর্মসূচির এই সিদ্ধান্তই এই রচনার শুরুতে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

ভারতের শাসক ও শোষকশ্রেণি নবউদারবাদী নীতি গ্রহণ করার পর দেশের শ্রমিকশ্রেণি ও কৃষক সমাজের উপর শোষণ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। লম্বী পুঁজি আন্তর্জাতিক লম্বী পুঁজিতে পরিণত হওয়ায় তার শোষণ ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শোষণের ব্যাপকতা আরও তীব্রতর হয়েছে। নবউদারবাদী নীতি তারই প্রতিফলন।

নবউদারবাদ গ্রামীণ ভারতে পুঁজি গঠনের এক তীব্র প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সেখানে কর্পোরেট পুঁজির আর্থিক আধিপত্য এবং বহুজাতিক পুঁজির দাপট আমাদের প্রচলিত

ক্ষুদ্র উৎপাদন ক্ষেত্রকে চরম আঘাত হানছে। সেই আক্রমণে আমাদের কৃষক ভিত্তিক কৃষিব্যবস্থা চরম সঙ্কটে পড়েছে। সরকারের নীতি কৃষকভিত্তিক কৃষিকে কর্পোরেটভিত্তিক কৃষিতে রূপান্তরিত করা। তাই কৃষক সমাজের বড় অংশ গত তিন দশকে ধ্বংসের মুখে পড়েছে। এই আঘাতের ফলে চার লক্ষ কৃষক গত তিন দশকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। কৃষি লোকসানের ব্যবসায়ের পরিণত হয়েছে ফলে কৃষক কৃষিকার্য ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে— জমি হারাচ্ছে এবং ব্যাপকভাবে শহরমুখী পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। খেতমজুরের কাজ নেই—বছরের বেশিরভাগ সময় বেকার থাকছে। রেগা প্রকল্পে বছরে গড়ে ২৫ থেকে ৪০ দিনের বেশি কাজ হচ্ছে না। গ্রামীণ দারিদ্র তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। কৃষক জমি হারা হচ্ছে, সস্তায় জমি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। ধনী ও কর্পোরেট হাউসগুলো ক্রমেই ওই জমি জলের দামে গ্রাস করে নিচ্ছে।

কৃষক ফসলের দাম পাচ্ছে না। উৎপাদন খরচ বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ বাজারে দাম পাচ্ছে না। সরকার নির্ধারিত দাম (MSP) প্রায় সর্বত্রই উৎপাদন খরচের চেয়ে কম। কিন্তু মাত্র ৬ শতাংশ কৃষক সর্বনিম্ন নির্ধারিত দাম পায় প্রায় ৯৪ শতাংশ বাকি কৃষক এই তথাকথিত ন্যূনতম দাম পায় না। সেইসঙ্গে বেশিরভাগ কৃষক কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পায় না সুদখোরের কাছ থেকে অত্যধিক সুদে টাকা ধার করতে বাধ্য হয়। সরকার ফসল ক্রয় করে না— তাই বেশিরভাগ কৃষকই বেসরকারি ব্যবসায়ীদের কাছে বা দালালদের কাছে অনেক কম দামে ফসল বেচতে বাধ্য হয়। বিমা ব্যবস্থা সঠিক না হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসল নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ পায় না। তাই তাদের সামনে আত্মহত্যা ছাড়া অন্য পথ থাকে না। সুতরাং গ্রামীণ ভারতে কৃষক খেতমজুর এবং অকৃষক মজুরের জীবন চরম সঙ্কটে নিমজ্জিত হয়েছে। এটাই কৃষি সঙ্কটের ভয়াবহ চিত্র।

শ্রমিকশ্রেণির অবস্থাও ক্রমে দ্রুত অবনতির পথে। মোদী সরকার ও তার দালাল প্রচারযন্ত্র দিনরাত জিডিপি বৃদ্ধির গল্প শোনায়। কিন্তু জনজীবনের অবস্থা দ্রুত দারিদ্রের পথে অগ্রসর হয়েছে। বেকারের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বাধিক হয়েছে কারণ দু'কোটি বেকারের চাকরির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি মোদীর জুমলাবাজির জ্বলন্ত উদাহরণ। বিকাশ এখন সবচেয়ে ঘৃণিত শব্দে পরিণত হয়েছে যা বিনাশে পর্যবসিত হচ্ছে। কর্মসংস্থানহীন বিকাশ শুধুমাত্র কর্পোরেটের মুনাফা বাড়ছে। নতুন বেকারের কোনও কাজ নেই অথচ পুরোনো কর্মরত মানুষ ব্যাপকহারে কাজ হারাচ্ছে। স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা তলানিতে ঠেকেছে অথচ অস্থায়ী বা চুক্তির শ্রমিকের সংখ্যা ব্যাপকহারে বাড়ছে। সরকারি সংস্থা জলের দামে বেসরকারি কোম্পানির কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। সমস্ত শিল্প ও সেচ বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছে। ব্যাপকভাবে বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটছে। সর্বত্রই কৃষি, শিল্প, সেচ, প্রতিরক্ষা ক্ষুদ্র ব্যবসা— শিক্ষা, স্বাস্থ্য— সর্বত্রই বেসরকারি পুঁজির ব্যাপক বৃদ্ধি হচ্ছে। সরকারি পোষ্য কিছু কর্পোরেট পুঁজি অবাধে লুট চালাচ্ছে। কোটি কোটি টাকা কর মুক্ত বা ঋণমুক্ত করা হচ্ছে পুঁজিপতিদের— কর্পোরেট পুঁজির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটছে। দেশে ফ্রান্সি ক্যাপিটালিজম বা ধান্দার ধনতন্ত্রের রমরমা বাজার ফলে শ্রমিকশ্রেণির শোষণ সর্বকালীন রেকর্ড অতিক্রম করছে। কাজের বোঝা বাড়ছে— কিন্তু

আয় কমছে। সামাজিক সুরক্ষা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। নারী শ্রমিকদের শোষণ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশু শ্রমের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম আকাশছোঁয়া হয়েছে। ডিজেল, পেট্রোল ও রান্নার গ্যাসের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। ভারতে এই ভয়াবহ রোগের দ্রুত বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু মোদী সরকার কোনও প্রস্তুতি ছাড়া রাতারাতি সারা দেশে লকডাউন ঘোষণা করে চরম দুরবস্থা সৃষ্টি করেছে। রোগের নিয়ন্ত্রণ না হয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রায় এককোটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে— কয়েক লক্ষের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু লকডাউনের ফলে সমস্ত পরিবহন বন্ধ হওয়ায় কোটি কোটি শ্রমিক কর্মস্থলে আটকে পড়ে— অন্যদিকে কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কয়েক কোটি পরিয়ায়ী শ্রমিক চরম দুরবস্থায় পড়েছে। অথচ সরকার খাদ্য, কাজ বা আশ্রয় দেবার কোনও ব্যবস্থা না করায় মানুষের সঙ্কট অবর্ণনীয় হয়ে ওঠে। অনাহার কর্মহীনতা চরমে পৌঁছায়। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা শূন্যে পৌঁছায় অথচ সরকারের ভূমিকা জঘন্য ব্যর্থতার। মিথ্যা প্যাকেজ ঘোষণা করে একদিকে সাধারণ মানুষকে চরম দুরবস্থায় ফেলেছে। অন্যদিকে বড় পুঁজিপতিদের কোটি কোটি টাকার সুবিধা দিয়েছে। শ্রমিকশ্রেণির দুর্দশা চরমে পৌঁছেছে। লক্ষ লক্ষ কর্মচারী কাজ হারিয়ে বেকারে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার দরজা বন্ধ। সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রায় অচল। অথচ সরকারের মিথ্যা প্রচারের নির্লজ্জ বাড়াবাড়ি অসহনীয়। কৃষকদের জীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্দিন। তাদের ফসল সময়ে ঘরে তুলতে না পারায় ব্যাপক লোকসান হয়েছে। সরকারি ক্রয়ের পরিমাণ কম হওয়ায় তাদের আয়ের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গ্রামীণ খেতমজুরের কাজ নেই— তাদের মধ্যে অনাহার বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশুদের অপুষ্টি বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু এই চরম আক্রমণের মুখে তাদের সংগ্রামের অধিকার খর্বিত হয়েছে। গণতন্ত্র মোদী সরকারে আঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার খর্বিত। নানা শ্রমবিরোধী আইন আনছে সংস্কারের নামে। লকডাউনের ফলে মানুষ যখন গৃহবন্দী, তখন সরকার সমস্ত জনবিরোধী সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকরী করেছে। একদিকে সমস্ত শ্রম আইন বাতিল করে মাত্র ৪টি “লেবার কোড” তৈরি করে— কোম্পানিদের অবাধ লুটের ও শোষণের সুযোগ করে দিয়েছে। অন্যদিকে তিনটি কৃষকবিরোধী কালা অর্ডিন্যান্স জারি করে পরে অবৈধভাবে সংসদে পাস করিয়ে কৃষকদের জীবনে চরম সঙ্কট নামিয়ে এনেছে। এই আইনগুলো হচ্ছে কৃষকদের জন্য মৃত্যু পরোয়ানা। এর বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ কৃষক আন্দোলনে নেমেছে— সরকার কৃষকের কথা শুনে অস্বীকার করে এই কালাকানুন প্রয়োগের চেষ্টা করছে।

তাই আজ দেশে এক সর্বব্যাপক ঐক্যবদ্ধ, অহিংস ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন চলছে। শুধু তাই নয়। আরএসএস চালিত বিজেপি সরকার দেশে এক সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, ফ্যাসিবাদী, সাম্প্রদায়িক, অত্যাচারী শাসন চালাচ্ছে। এই সরকার ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক-কৃষকবিরোধী সরকার। মোদী সরকার একদিকে অন্ধভাবে নবউদারবাদী নীতি নির্মমভাবে কার্যকরী করছে অন্যদিকে মানুষের বাঁচার লড়াইকে

চুরমার করতে সমস্ত প্রকার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে। গণতন্ত্রবিরোধী কালাকানুন ব্যবহার করছে, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে। সংবাদমাধ্যমকে চরম ভীতি বা আর্থিক প্রলোভনের দ্বারা সম্পূর্ণ বশে নিয়ে নিয়েছে। প্রশাসনের সর্বত্র দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে অথচ ওইসব দুর্নীতিগ্রস্ত আর্থিক অপরাধীরা অনায়াসে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা চরমভাবে আক্রান্ত। সরকারের কোনও সমালোচনা করলেই তাকে দেশদ্রোহী তকমা দিয়ে আক্রমণ করছে। যুক্তিবাদী, প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের খুন করা হচ্ছে বা জেলে পোরা হচ্ছে। সংসদ, সংবিধান, আইন, বিচারব্যবস্থা সবই কুক্ষিগত করে সর্বত্রই এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। সেইসঙ্গে নগ্নভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে জঘন্য সাম্প্রদায়িকতা। ধর্ম ও জাতপাতের নামে সমস্ত সংখ্যালঘু ও দলিত, আদিবাসীদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ তীব্রতর করে ‘হিন্দু রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠার শ্লোগান কার্যকরী করা হচ্ছে। আরএসএস, বজরভী দল ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক অপরাধীগণ অবাধে মানুষকে আক্রমণ করছে। গোরক্ষার নামে মানুষ খুন ‘মব লিঞ্চিং’ করা হচ্ছে। ব্যাপকভাবে “মব লিঞ্চিং” বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন অপরাধীর সংরক্ষণ দিচ্ছে। দেশে কয়েকশত “মব লিঞ্চিং” হয়েছে— যাতে বহু মানুষ খুন হয়েছে— যাদের বেশিরভাগ সংখ্যালঘু, দলিত বা আদিবাসী। ব্যাপক নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ দৈনন্দিনের ঘটনা। নাগরিক অধিকার কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র চলছে। দেশে এক ভয়াবহ গণতন্ত্রবিরোধী, একনায়কতন্ত্রী সাম্প্রদায়িক শাসন কায়ম হয়েছে।

আক্রান্ত মেহনতী মানুষ – ঐক্যের উপযুক্ত সময়

সারা দেশে সর্বত্র মেহনতী মানুষ আক্রান্ত। শ্রমিক-কৃষক এবং খেতমজুর। অসংগঠিত মজুর ও নারী শ্রমিক আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে। আর এই আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ— নবউদারবাদী নীতির আগ্রাসী অনুসরণে। তাই এই বহুমুখী— আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুরদের সর্বশক্তি নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সমাজের এই তিনটি শ্রেণি প্রধান উৎপাদক শক্তি। এবং উৎপাদন করে। সমাজের অন্যান্য অংশ ভোগ করে। তাদের উদয়ের এক ক্ষুদ্র অংশ সবকিছু লুট করে। নবউদারবাদী নীতি যেমন ওই উৎপাদক শ্রেণিগুলোকে চরম শোষণের শিকার বানিয়েছে তেমনি অন্যান্যদের মধ্যে চরম ভোগবাদের লিঙ্গা জাগিয়ে তাদের মধ্যে গরিববিরোধী মনোভাব তৈরির চেষ্টা করছে আর উপরের এক শতাংশের লুটেরাদের অবাধ লুণ্ঠনের রাস্তা পরিষ্কার করে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শোষিত উৎপাদক শ্রেণিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার একটা বাস্তব অবস্থাও তৈরি হয়েছে।

শত্রুমিত্রদের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ রেখা টেনে দিচ্ছে। একদিকে শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুর-মেহনতী শ্রেণিগুলো অন্যদিকে শোষকশ্রেণিসমূহ যাদের হত্যায়ার হচ্ছে নবউদারবাদ। নবউদারবাদ মেহনতী শ্রেণিগুলোর চরম শত্রু আর যারা তা রূপায়ণ করছে তারাও সমানভাবে মেহনতী মানুষের চরম শত্রু। এই পরিস্থিতি শ্রেণিসংগ্রাম তীব্র করার উপযোগী। আক্রান্তদের ঐক্যবদ্ধ করার সবচেয়ে অনুকূল। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে স্বাভাবিক মিত্রদের এক মঞ্চে

সংগঠিত করার উপযুক্ত সময়। অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুরদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সঠিক সময়। শ্রেণিসংগ্রামকে শক্তিশালী করার আদর্শ সময়। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়ে তোলার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এই সময়ের তাৎপর্য যত দ্রুত আমরা উপলব্ধি করব, তত দ্রুত তীব্র শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়ে তুলতে পারব।

বাস্তবে আমরা কোথায়

যদিও তত্ত্বগতভাবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর কথা প্রতিষ্ঠিত এবং আমাদের পার্টি কর্মসূচি ও বিভিন্ন প্রস্তাবে বারে বারে উল্লেখিত, কিন্তু বাস্তবে ওই মোর্চা গঠনের জন্য আমাদের উপযুক্ত প্রয়াসের অভাব তাকালেই চোখে পড়বে। এরজন্য আমাদের কোনও নির্দিষ্ট “রাস্তার নকশা” (road map) নেই— তারজন্য বিশেষ পরিকল্পনা বা প্রয়াস নেই। যেন স্লোগান দিলেই তা স্বাভাবিকভাবে হয়ে যাবে— ধাপে ধাপে তা গড়ে তোলার কোনও প্রয়াসের দরকার নেই। পার্টির ডাকে বিভিন্ন সংগ্রামে শ্রমিক-কৃষক অংশগ্রহণ করে এবং ফিরে যায় কিন্তু তার মধ্য দিয়ে দুই শ্রেণির মধ্যে রাজনৈতিক সাংগঠনিক মতাদর্শগত ঐক্য আপনাপনাই গড়ে ওঠে না। তারজন্য চাই সচেতন এবং নির্দিষ্ট প্রয়াস। পার্টির কৃষি ও শ্রমিক মোর্চার জন্য পার্টি সাব-কমিটি আছে তারা বসে বা বসে না — কিন্তু কখনো দুই সাব কমিটি যৌথভাবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর জন্য জন্য কোনও নির্দিষ্ট কর্মসূচি নেয়নি। অথবা দুই সাব-কমিটি যৌথ সভা করেও কখনো এই বিষয়ে কোনও যুক্তি পরিকল্পনা হয়নি। শ্রমিক-কৃষক ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ পার্টির উচ্চতর কমিটির সদস্য এবং তারা পার্টির ওইসব কমিটি (যেমন সম্পাদকমণ্ডলী) সভায় নিয়মিত বসেন কিন্তু ওই দুই মোর্চার নেতৃবৃন্দ শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গঠনের জন্য বিশেষ কোনও বিশ্লেষণ বা আলোচনা করেছেন এমন বেশি প্রমাণ নেই। না কেন্দ্রীয়স্তরে বা না রাজ্য স্তরে — এই ধরনের যুক্তি পরিকল্পনা হয় না। সুতরাং বাস্তবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী অনেকটাই দলিলেই রয়ে গেছে। এই ব্যাপারে পার্টিগত উদ্যোগের অভাবই একমাত্র কারণ তা নয়, এই দুই মোর্চার কর্মরত শ্রেণি সংগঠনের নেতৃত্বও গণসংগঠনগতভাবে শ্রেণি ঐক্য গড়ার কর্মসূচি বা যৌথ সংগ্রামের কর্মসূচি নিয়েছেন— এমন নজির অতীতে বিশেষ পাওয়া যায় না। তামিলনাড়ুর সিআইটিইউ নাকি বার্ষিক কিছু অর্থ সাহায্য করে খেতমজুর সংগঠন গড়ে তোলার জন্য কিন্তু সেখানেও ওই দুই সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ যৌথ কিছু কর্মসূচি নিয়েছে বলে জানা নেই। অর্থাৎ মোর্চার নেতারা মাঝে মাঝে একসঙ্গে বসলও শ্রেণির মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠে না। যখন নেতারা তাদের অনুসরণকারী শ্রেণির মানুষকে একসঙ্গে মেলাবেন, যৌথ কর্মসূচিতে আনবেন, পরস্পরকে চেনাবেন তবেই দুই শ্রেণির মধ্যে বাস্তব পরিচয় হবে— একে অপরের সমস্যাগুলো জানবেন বা জানাবেন— পরস্পরের কাছে আসবেন — যা শ্রেণি ঐক্য গড়ার পথ খুলে দিতে পারে। তা না হওয়ায় ওই শ্রেণিগুলো নিজস্ব সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত থাকে অন্যের সমস্যা নিয়ে তাদের চিন্তা নেই— পারস্পরিক শ্রেণিগত বোঝাপড়া নেই যেন তারা আলাদা দ্বীপের মানুষ— মাঝেমাঝে দেখা সাক্ষাৎ হয়— এই যা— কোনও মৈত্রী হয় না— শ্রেণিগত মৈত্রীর তো কথাই নেই।

এই দূরত্বের উপলব্ধি ও তার দূর করার কিছু প্রয়াস ও অভিমত

এমতাবস্থায় আমাদের কিছু প্রয়াসে কিছু ইতিবাচক অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিগত কয়েক বছর যাবৎ কিসান সভা, সিআইটিইউ এবং খেতমজুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এই বিষয়টা আলোচনা শুরু করে এবং প্রাথমিকস্তরে কয়েক দফা আলোচনার পর তারা ঐক্যমত হয় যে শ্রেণি সংগঠন হিসাবে আমাদের শ্রমিক-কৃষকদের শ্রেণিগতভাবে পরস্পরের কাছে আনার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া উচিত যা শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়ার বাস্তবায়নের জন্য একটা প্রাথমিক পদক্ষেপ হতে পারে। কিভাবে এই তিন মৌলিক শোষিত শ্রেণিকে একমুখে আনা যায়, কি ধরনের যৌথ কর্মসূচির দ্বারা এই অংশের মানুষকে শ্রেণিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ করা যায় এই বিষয়ে চর্চা হয়। এই তিন শ্রেণি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রায় নিয়মিত সভায় মিলিত হতে থাকেন। বহু আলোচনার পর একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১৯৮২ সালে দেশে প্রথম ভারত বন্ধ সংগঠিত হয়— ১৯ জানুয়ারি এবং ওই বন্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে ১০ জন কমরেড পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। তামিলনাড়ু ও উত্তর প্রদেশে গুলি চলে এবং ৪ জন খেতমজুর, তিনজন কৃষক ও তিনজন শ্রমিক কমরেড খুন হন। সুতরাং আমরা ওই দিনটিকে— যাতে শোষিত সমাজের দশজন কমরেড একসঙ্গে শহিদ হয়েছিলেন— এবং তাদের রক্তদানের মধ্য দিয়ে তিন শ্রেণির ঐক্যবদ্ধ বলিদানের নজির করেছিলেন ওই দিনটাই তিন সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। পাঁচ বছর আগে সিআইটিইউ, এআইকেএস, এআইএডরিউইউ যুক্তভাবে ১৯ জানুয়ারি মেহনতী মানুষের ঐক্য হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্ত সব রাজ্যের ওই তিন শ্রেণি সংগঠনকে যৌথ সার্কুলারের মাধ্যমে জানানো হয়। সেই সঙ্গে তিন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকগণ এক যৌথ চিঠি লিখে সব রাজ্যের ওই তিন সংগঠনের সম্পাদকগণকে এই যৌথ কর্মসূচি পালনের অনুরোধ করা হয়। পার্টির রাজ্য পত্রিকাগুলোতে ওই বিষয়ে কমরেডরা অবগত হতে পারেন এবং একসঙ্গে চলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন। এই প্রথম সারা দেশে সমাজের ওই তিন শ্রেণির মেহনতী মানুষকে একসঙ্গে সমবেত হয়ে নিজস্ব স্বাধীন কর্মসূচি পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। আমরা লক্ষ্য করি প্রথম বছর অনেক রাজ্য ওই কর্মসূচি পালন করেছে— যদিও তা আশানুরূপ ছিল না। দ্বিতীয় বছর আবার ১৯ জানুয়ারি পালন যুক্ত সার্কুলার, যৌথ পত্র, পার্টি পত্রিকায় লেখা— ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং সেবার অনেক বেশি স্থানে এই কর্মসূচি পালিত হয়। তৃতীয় বছরে আরও অনেক বেশি রাজ্য তা পালন করে। রিপোর্ট আসে যে রাজ্য নেতারা ওই কর্মসূচিতে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। জেলাস্তরে তা পালনের জন্য কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এরপর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নিয়মিত বসে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিষয়, বিদ্যুৎ কর্মচারীদের বিষয় ইত্যাদি প্রশ্নে যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচি প্রদান করা হয় যা আংশিকভাবে পালিত হয়। বলা যায় এই তিন শ্রেণি সংগঠনকে রাজ্যস্তরে এক জায়গায় আনার প্রচেষ্টা কর্মীদের উৎসাহিত করে। পরস্পরকে জানা এবং পরস্পরকে কাছে টানার একটা ইচ্ছা সৃষ্টি হতে থাকে। শুধু সার্কুলারের বা চিঠির মাধ্যমে নয় আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যখন রাজ্যে গেছেন, তখন রাজ্যের নেতার সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা

করে এর গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেছেন এবং এর বৈপ্লবিক তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের অভিজ্ঞতা ইতিবাচক।

ফলে পরবর্তীকালে আরও ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুরদের সমাবেশ করার পরিকল্পনা করা হয়। সারা ভারত কৃষক সভা সিদ্ধান্ত করে কৃষি সমস্যা নিয়ে ব্যাপক প্রচার করতে সারা দেশে কৃষকের বাড়ি বাড়ি সংযোগ করে দাবিপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ করবে এবং ৯ আগস্ট ভারত ছাড়া আন্দোলনের ঐতিহাসিক দিবসে, “নরেন্দ্র মোদী গদি ছাড়া” আওয়াজ তুলে দেশব্যাপী ব্যাপক ও জঙ্গী “জেল ভরো” আন্দোলন করবে। দেশে ভয়াবহ করোনো ভাইরাসের বিপদ চলছে— ব্যাপক লকডাউন চলছে— কিন্তু আমরা সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে রাস্তায় নামার আহ্বান জানাই। মোদী চাইছে আমরা ঘরে বন্দী থাকি আর সেই সুযোগে সে আমাদের সর্বনাশ করবে— তা হতে দেওয়া যাবে না। তাই প্রথম কৃষক আন্দোলন পথে নামার আহ্বান জানায়। সিআইটিইউ এই আন্দোলনকে সমর্থন করে এবং সক্রিয়ভাবে যোগদানের ঘোষণা করে। আবার সিআইটিইউ ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ব্যাপক সমাবেশের সিদ্ধান্ত করে এবং সারা ভারত কৃষক সভা ও সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন এই সমাবেশে ব্যাপকভাবে যোগদানের কথা ঘোষণা করে এবং একে “মজদুর কিসান সংঘর্ষ র্যা লি” হিসাবে সংঘটিত করার সিদ্ধান্ত হয়। আমরা লক্ষ্য করি এই যৌথ সিদ্ধান্তগুলির অসাধারণ উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। এককভাবে ডাকলে যে পরিমাণ সাড়া পাওয়া যায়— তিন সংগঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে ডাকায় গণিত অনুসারে তিনগুণ নয়— বরং দশগুণ বেশি উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলোর যৌথ সভায় আমরা অসাধারণ উদ্দাননা লক্ষ্য করি। শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুরদের বাস্তবে কিভাবে এক জায়গায় এবং একই লক্ষ্যে সমাবেশ করা যায় তা আমরা পূর্বে কখনো দেখিনি।

এই আন্দোলনগুলোর প্রস্তুতি পর্বে এবং শেষে এক অসাধারণ উৎসাহ নিয়ে তাতে অংশগ্রহণেই— এই সিদ্ধান্তগুলোর সময় উপযোগিতা এবং সঠিকতা প্রমাণ করে। এই সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে তিনটি শ্রেণি সংগঠনের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব বারে বারে সভা করে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় যৌথভাবে পরিকল্পনা করে এবং সংযুক্তভাবে রূপায়ণের কমিটি গঠন করে। এই কর্মসূচি নিচের স্তরে সফল করতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তিন সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্বকে নিয়মিত সচেতন করে। তিনটি যৌথ চিঠি রাজ্যগুলোকে পাঠানো হয় যাতে রাজ্যস্তরে এই তিন সংগঠনের নেতৃত্ব একসঙ্গে সভা করে পরিকল্পনা করে এবং একইভাবে জেলা, ব্লক বা স্থানীয় স্তরের এই পদ্ধতি অনুসরণের ব্যবস্থা করে। যতদূর জানা যায় কিছু ক্ষেত্রে তিন সংগঠনের নেতৃত্ব সংযুক্ত সভা করেনি— যা চরম সাংগঠনিক গাফিলতি এবং এই কাজের বৈপ্লবিক তাৎপর্য বুঝতে অক্ষমতা। তাই এই দুর্বলতার বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম করে শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুর সংগঠনের নেতৃত্বকে এক যুক্ত নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে এবং বাস্তবে শ্রমিক-কৃষককে এক লক্ষ্যে সমবেত করতে উৎসাহিত করতে হবে যাতে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর পথে এক ধাপ অগ্রসর হওয়া যায়। এখনই এই ঐক্যবদ্ধতাকে মার্কসবাদের বৈপ্লবিক “শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী”র রূপ হিসাবে আমরা গণ করি না যা নাকি একদিন বিকশিত হবে এবং এক বৈপ্লবিক বামগণতান্ত্রিক

মোর্চার নেতৃত্ব করবে। কিন্তু আমরা মনে করি আমাদের এই প্রয়াস সেই বৈপ্লবিক শ্রেণি মৈত্রী গড়ার পথে প্রাথমিকভাবে সহায়ক হবে। তাই এই ক্ষেত্রে আমাদের সমস্ত দুর্বলতার বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম করে শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুর নেতৃত্বকে এই যুক্ত নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া, পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ও বিশ্বাস ও লাগাতার ঐক্যবদ্ধ কর্মকাণ্ডের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যাতে প্রকৃত শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর বুনিয়াদ মজবুত করতে শ্রেণিত করতে পারে। ধীরে ধীরে এই ঐক্য-বোধ গ্রাম ও শাখা স্তরে নিয়ে যেতে হবে যাতে তলার শ্রমিক-কৃষক খেতমজুর কমরেডরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। একে অপরের দাবি, সমস্যা, কর্মপদ্ধতি জানতে পারে এবং একসঙ্গে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ও প্রেরণা সংগ্রহ করতে পারে এবং সর্বদা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রয়াস করতে পারে এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল বিপ্লবী মোর্চা গঠনে এই প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের এই প্রয়াস বৃহত্তর মেহনতী মানুষের ঐক্য গড়তে সাহায্য করবে। সমাজের অন্যান্য সমস্ত শোষিত অংশের মানুষকে ধীরে ধীরে আমাদের এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। দেশের মহিলা, ছাত্র, যুব, কর্মচারী, শিক্ষক, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র উৎপাদক এবং দলিত, আদিবাসী— সমাজের এই সমস্ত অংশই শোষিত ও আক্রান্ত। তারা নিজ নিজ সমস্যার বিরুদ্ধে নিজ নিজ পতাকা তলে সংগ্রাম করছে। এই সমস্ত সংগ্রাম গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও শ্রেণি সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এইসব শক্তির সামগ্রিক আন্দোলনকে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে তবেই ব্যাপক বামগণতান্ত্রিক মোর্চা শক্তিশালী হবে। তাই আমাদের শ্রেণি ঐক্যের সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সেতু বন্ধনের প্রয়াস চালাতে হবে।

আমাদের অভিজ্ঞতা

উপরিউক্ত প্রচেষ্টাগুলো এক অসাধারণ সাফল্য এনে দিয়েছে। ভারতের স্বাধীন-উত্তর ইতিহাসে এত ব্যাপকভাবে শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুর ঐক্য কখনো দেখা যায়নি। এবার মোট ৪০৭টি জেলায় (দেশে মোট জেলা ৭২০) মোট ৬৩১টা জেলায় প্রায় ৫ লক্ষাধিক কৃষক-শ্রমিক-খেতমজুর জেল ভরোতে অংশগ্রহণ করেছে। অতীতে আমাদের খুব কম কর্মসূচিই ২০০ থেকে ২৫০টা জেলায় কমবেশি কার্যকরী হতো। একসঙ্গে একই সময়ে লালঝাণ্ডা হাতে নিয়ে হাজার হাজার মেহনতী মানুষ জঙ্গী মনোভাব নিয়ে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে জেলে যাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে এ এক অভূতপূর্ব সংগ্রামের চিত্র। শোষিত মানুষের ওই তিন অংশ কখনো এত উৎসাহ নিয়ে পরস্পরের কাছে এসে সারা দেশে একযোগে অংশগ্রহণ করেনি। তাছাড়া এবারের আন্দোলনে জঙ্গীপনা থাকার জন্য যুব সমাজের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। আর শ্রমজীবী মহিলাদের ব্যাপক জঙ্গী অংশগ্রহণ এই শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের সংগ্রামকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। সেই সঙ্গে “জেল ভরো” “দিল্লি চलो”— এই যৌথ আওয়াজ উৎসাহের মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

এরই প্রতিফলন দেখা গেছে মাত্র তিন সপ্তাহের ব্যবধানে ৫ সেপ্টেম্বর পার্লামেন্টের সামনে মজদুর কিসান সংঘর্ষ র্যা লির জন প্লাবনে। এত লালঝাণ্ডা দিল্লি কখনো দেখিনি। এই সংগ্রামের জন্য ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ প্রস্তুতি হয়েছে সারাদেশে। দুই মাস আগে থেকে শ্রমিক-কৃষক কমরেডরা ট্রেনের টিকিট বুক করেছে, বাস বুক করেছে দিল্লিতে থাকার জন্য অনেকেই নিজেদের ব্যবস্থা করেছে। এলাকায় শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুর একসঙ্গে সার পরিকল্পনা করেছে। একে অপরকে সাহায্য করেছে এবং একই সঙ্গে দিল্লি এসেছে। তাদের নিজের মধ্যে সম্বন্ধ সংগ্রামের ময়দানে আরও মজবুত হয়েছে। প্রতিদিন খবর এসেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুররা দিল্লি অভিযানের জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছে।

সংগ্রামী মেহনতী মানুষকে দিল্লিতে স্বাগত জানাতে স্বাগত কমিটি ব্যাপক প্রস্তুতি করেছে। কিন্তু লাগাতার ৭ দিনব্যাপী মুঘলধারে প্রচণ্ড বর্ষণ আমাদের প্রচুর সমস্যা সৃষ্টি করে। রামলীলা ময়দানের ব্যাপক অংশ জলে ডুবে গেছে— থাকার জন্য সমস্ত তাঁবু বারে বারে ডুবে গেছে। শহরের শ্রমিক ছাত্র-যুব-মহিলা কর্মচারী স্বেচ্ছাসেবকরা অসাধারণ নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলে আংশিক ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। কিন্তু বৃষ্টি থামেনি। তারই মধ্য দিয়ে ২ সেপ্টেম্বর থেকেই কমরেডরা আসতে শুরু করেছে এবং ৫ সেপ্টেম্বর সকাল পর্যন্ত এই জনপ্রবাহ থামেনি। ভরা বৃষ্টির মধ্যেই ৫ সেপ্টেম্বর সকালে মিছিল রওনা দিবেছে ময়দান থেকে সংসদের পথে। এত অবহেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মোকাবিলা করে— লাল সমুদ্রের উত্তাল প্রবাহ আছড়ে পড়ল সংসদ মার্গে। মেহনতী মানুষের এই তেজ না দেখলে বিশ্বাস হবে না। আর এর পেছনে ছিল শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর বার্তাই — যা অসাধারণ প্রেরণার উৎস। এত কষ্টের মধ্যেও একজন কমরেডকেও কোনও অভিযোগ করতে শুনিনি। সমস্ত সাংবাদিক বলেছে এমন সমাবেশ তারা জীবনে দেখিনি। পূর্বে মিডিয়া আমাদের উপেক্ষা করত— কিন্তু এবার এই মহার্যালিকে কেউ উপেক্ষা করতে সাহস করেনি। সমস্ত সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল এবং সোশ্যাল মিডিয়া অত্যন্ত ব্যাপকভাবে এই ঘটনার প্রচার করেছে। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম শ্রমিক-কৃষক-খেতমজুরের ঐক্যবদ্ধ নিজস্ব স্বাধীন কর্মসূচি। এর আগে সব সংগঠনই নিজের নিজের পৃথক সমাবেশ করেছে। কিন্তু এই ঐক্য সমাবেশ অভূতপূর্ব, অসাধারণ এবং ঐতিহাসিক। এটাই শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের এক প্রথম পদক্ষেপ। গরিব মানুষের ঐক্য গড়ার এক মজবুত প্রস্তুতি। এই ভিত্তির উপরই আমাদের শক্তি সমাবেশ করতে হবে আগামী দিনের সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ের। এই সংগ্রামে যেমন তিনটি শ্রেণি সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তেমনি এই প্রয়াসে অন্যান্য সব গণতান্ত্রিক সংগঠনই উৎসাহিত হয়েছে। ফলে মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুব-মহিলারাও উৎসাহ নিয়ে এই সমাবেশে যোগ দিয়েছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম কংগ্রেস এই প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়েছে এবং একে আরও সংহত করার জন্য “জন একতা, জন অধিকার আন্দোলনের” ব্যাপক মোর্চা গঠন করার প্রয়াসকে সমর্থন জানিয়েছে। শ্রমিকশ্রেণি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই আন্দোলনে সফল করার জন্য সমগ্র পার্টির কাছে আহ্বান জানিয়েছে। সকলের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় এই ঐতিহাসিক সাফল্য

অর্জিত হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়ার পথে প্রস্তুতি নিতে হবে। এই চেতনা পার্টির সর্বস্তরে নিয়ে যাওয়াই পার্টির সর্বস্তরে নিয়ে যাওয়াই পার্টির সর্বস্তরের নেতৃত্বের কর্তব্য। আর এই কাজে তিন শ্রেণি সংগঠনের সর্বস্তরের নেতৃত্বের ভূমিকা অপারিসীম। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সচেতনভাবে এই কাজে যুক্ত। এখন সব রাজ্যের, সব জেলায়, সব এলাকায় এবং সব শাখায় এই তিন সংগঠনের নেতৃত্বকে একসঙ্গে কাজ করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অতীতের সমস্ত অনীহা, দুর্বলতা, দূরত্ব, আত্মসন্ত্রিস্তা দূর করে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে এবং একাত্মতা নিয়ে সিআইটিইউ কৃষক সভা ও খেতমজুর সংগঠনের নেতৃত্বকে এই কাজে ব্রতী হতে হবে। পার্টিকেও এই প্রয়াসে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে, যাতে আমরা দ্রুত পার্টি কর্মসূচির নির্দেশিত শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়ার কাজে যুক্ত হতে পারি।

এই প্রয়াসের সাম্প্রতিক অগ্রগতির কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। গত কয়েকবছর ওই তিন শ্রেণি সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আরও অনেক ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে রাজ্য ও জেলা স্তরের নেতৃত্বকে এই কাজে আরও সক্রিয় করার ক্ষেত্রে অনেকটা সাফল্য আসছে। বিগত সময়ে শ্রমিকশ্রেণির পক্ষে সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সারা দেশে শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে এবং ওই প্রতিটি ধর্মঘটে কৃষক সভা ও খেতমজুর ইউনিয়ন শুধু সমর্থনই করেনি বরং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ ভারত বন্ধের ডাক দিয়ে সমগ্র দেশে ওই সব সংগ্রামকে বিস্তারিত করার প্রয়াস করেছে। ফলে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি ও সংগ্রামের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থেকেছে এবং আমাদের ঐক্য আরও শক্তিশালী হয়েছে। মোদী সরকারের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হচ্ছে আমরা যুক্ত আন্দোলনের কর্মসূচি পালন করেছি এবং শিল্প ধর্মঘট ও গ্রামীণ বন্ধ সাফল্যের সঙ্গে সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু তার শ্রমিক ও কৃষক বিরোধী নীতি আরও তীব্র হয়েছে নেমে এসেছে আরও বড় আক্রমণ। শ্রমিকশ্রেণির সাত দশকের বহু সংগ্রামের ফসল ৪৪টি শ্রম আইন কর্পোরেট পুঁজিপতিদের স্বার্থে খতম করে দিয়ে ৪টি লেবার কোড তৈরি করেছে। তাদের কাজের অধিকার, ইউনিয়ন করার অধিকার, আটঘন্টা কাজের অধিকার, স্থায়ীকরণের অধিকার, ছুটি ও বোনাসের অধিকার, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পেনশনের অধিকার ইত্যাদি খর্বিত হয়েছে বা বাতিল হয়েছে। সেই সঙ্গে মালিকদের যখন খুশি শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সুবিধা, যখন ইচ্ছা কারখানা বন্ধ করার সুবিধা, মাইনে বা আর্থিক সুবিধা কেড়ে নেবার সুবিধা, স্থায়ী শ্রমিক না রাখা বা ঠিকা শ্রমিক বৃদ্ধির সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তাই ওই ৪টি কোডকে লেবার কোড না বলে কোম্পানি কোড বলাই ভালো। এসবই নবউদারবাদী নীতির আগ্রাসী প্রয়োগ এবং কর্পোরেট পুঁজিকে অবাধ লুটের সুযোগ করে দেবার ব্যবস্থা। এইসবের বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়ন—ঐক্যবদ্ধভাবে দশটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সংযুক্ত মোর্চা লড়াই করছে। এবং কৃষক সভা ও খেতমজুর ইউনিয়ন তাদের সংগ্রামকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে কৃষক সমাজকে তাদের পাশে জমায়েত করার প্রয়াস চালাচ্ছে।

অন্যদিকে লকডাউনের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে মোদী সরকার রাতের অন্ধকারে কৃষকবিরোধী ৩টি কালা অধ্যাদেশ জারি করে কৃষক সমাজের মুত্থ ঘন্টা বাজিয়েছে। এই

কালার্ডিন্যাঙ্গুলো জবরদস্তি করে অগণতান্ত্রিকভাবে সংসদে পাশ করেছে। সারা ভারত কৃষক সভা প্রথম দিন থেকেই এই কৃষকবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছে। প্রথমেই ওই কালার্ডিন্যাঙ্গলের কপি জ্বালাবার ডাক দেয় এবং হাজার হাজার স্থানে কৃষকরা ওই কপি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করে। কিন্তু সরকার কোনও প্রতিবাদে বা আবেদনে কর্ণপাত না করে জোর করে ওইসব আইন কার্যকরী করা শুরু করে। ওইসব আইনের লক্ষ্য কৃষির কোম্পানিকরণ, অর্থাৎ আমাদের দেশের কৃষক ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থাকে বাতিল করে কর্পোরেট ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা চালু করা। ফলে কৃষক কৃষি থেকে ধীরে ধীরে সরে যাবে আর আদানি আস্থানির মতো কর্পোরেট হাউস কৃষিকে কবজা করবে। কৃষক নিজের জমিতে ক্রীতদাস হয়ে যাবে বা নিজের জমি হারাতে বাধ্য হবে। সে ফসলের দাম পাচ্ছে না— ভবিষ্যতে সে আরও কম দামে ফসল বেচতে বাধ্য হবে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি আরও বেশি তীব্র হবে। মজুতদারি ও কালোবাজারি আরও শক্তিশালী হবে এবং রেশনব্যবস্থা ধীরে ধীরে খতম হয়ে যাবে। ফলে যারা রেশনের খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকে সেই কোটি কোটি শ্রমিক, খেতমজুর, অসংগঠিত মজুর, গরিব ও ভূমিহীন কৃষক, কর্মচারী ইত্যাদি সমাজের সমস্ত অংশ অনাহারের সন্মুখীন হবে। ওই তিনটি কালার্ডিন্যাঙ্গুলো দেশের কৃষক ও সাধারণ মেহনতী মানুষের জীবনে নামিয়ে আনবে চরম দুর্দশা। তাই কৃষক সভা ও খেতমজুর ইউনিয়ন ওইসব কালার্ডিন্যাঙ্গুলো বাতিলের দাবি তুলেছে। আমাদের দেশে কৃষক সংঘর্ষ সমন্বয় সমিতি (এআইকেএসসিসি) প্রায় ২৫০টা ছোট বড় কৃষক সংগঠনসমূহের এক ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম। তাই এআইকেএসসিসি এই সংগ্রামের সামনে এসে সারা দেশে এই আন্দোলন পরিচালনা করেছে। সেই সঙ্গে আরও প্রায় ২০০ কৃষক সংগঠন এই আন্দোলনে যোগ দেয়। ফলে ওইসব সংগঠন একসঙ্গে যুক্ত হয়ে সংযুক্ত কিসান মোর্চা নামে যৌথ প্ল্যাটফর্ম থেকে এই আন্দোলনকে চালাচ্ছে। পাঞ্জাব এই আন্দোলনের সামনের সারিতে আছে এবং হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশও আন্দোলনে এগিয়ে আছে। কিন্তু এই আন্দোলন সারা দেশের কৃষকের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। সমগ্র ভারতের কোটি কোটি কৃষক এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। সরকার এই আন্দোলনকে দমন করার নানা ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু কৃষক সব বাধা অতিক্রম করে দিল্লি চলে অভিয়ান সংগঠিত করে। সরকার তাদের উপর বহু বর্বর হামলা চালিয়ে তা ঠেঁকাতে চেষ্টা করে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ কৃষক সেই বাধা অতিক্রম করে দিল্লির অভিমুখে অভিয়ান করে। সরকার বাধা দেওয়ায় কৃষক পাঁচটা National Highway এর দিল্লি সীমানায় বসে যায়। হাজার হাজার কৃষক ওই পাঁচটা স্থানে অবস্থান করেছে। প্রচণ্ড শীতে প্রায় জিরো ডিগ্রিতে তারা প্রকাশ্যে রাজপথে বসে আছে। তার উপর কয়েকদিন টানা বর্ষণে তাদের কষ্ট চরমে পৌঁছে গেছে। ইতিমধ্যে ১৪১ জন আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ফ্যাসিবাদী, অমানবিক, অগণতান্ত্রিক মোদী সরকার তাদের দাবি মানতে অস্বীকার করেছে। তাসত্ত্বেও কৃষকরা দৃঢ় কঠিনপণ করে বসে আছে এবং ঘোষণা করেছে দাবি আদায় না হলে তারা ঘরে ফিরবে না। সরকারের সঙ্গে ৭ দফা আলোচনা হয়েছে কিন্তু সবই ব্যর্থ। সরকার কৃষকদের প্রতি বদলা নিতে চায়, তাদের চরম কষ্ট দিয়ে তাদের ব্যর্থ

হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করতে চায়। কিন্তু মোদী সরকার কৃষকের দৃঢ়তা বুঝতে পারছে না তারা সরে যাবে— কিন্তু ফিরে যাবে না। এই আন্দোলন স্বাধীনতার পর ভারতে সর্ববৃহৎ কৃষক আন্দোলন তথা গণআন্দোলন। এই আন্দোলন বৃহত্তম অহিংস শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। এই আন্দোলন ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন। তাই সারা দেশের কোটি কোটি মানুষ একে সমর্থন করেছে। বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণি এই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করেছে। সিআইটিইউ শুরু থেকেই এই আন্দোলনে আছে এবং কৃষকদের দাবিকে শ্রমিকদের দাবির সঙ্গে যুক্ত করে আন্দোলন করেছে। দশটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন একসঙ্গে এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছে এবং শ্রমিকশ্রেণিকে এই আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছে। সমস্ত কর্মচারী সংগঠনও এই আন্দোলনের পাশে আছে। এছাড়া সমস্ত সামাজিক সংগঠন, মহিলা, ছাত্র, যুব ইত্যাদি গণসংগঠন সম্পূর্ণভাবে এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার, অভিনেতা ইত্যাদি মানুষ এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। তাই আমরা কৃষক সংগঠনগুলো ওই সমস্ত সংগঠন ও ব্যক্তির সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাই কারণ তাদের সমর্থন আমাদের মনোবল বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণির সমর্থন আমাদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তির উৎস। তারা বহু শ্রমিককে আমাদের সমাবেশে অংশগ্রহণ করছে। সারা দেশে আমাদের সমর্থনে প্রচার করছে— জনমত গঠনে সাহায্য করছে। দিল্লি ও বিভিন্ন রাজ্যে কৃষকের সমর্থনে বড় বড় সমাবেশ ও মিছিল করছে। আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছে। এবং প্রচারপত্র বিলি করছে। ২৫ সেপ্টেম্বর কৃষকদের আহ্বানে প্রতিরোধের কর্মসূচিতে হাজার হাজার শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছে। ৮ ডিসেম্বরের সম্প্রতিকালের সর্বব্যাপী ভারত বনধে শ্রমিকশ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই এইসব সংগ্রাম ও শ্রমিক কৃষক ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। আমাদের এই যুক্ত সংগ্রামকে আরও সংহত করতে হবে।

অবশেষে বলা যায় শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী হচ্ছে এক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক মোর্চা যার দায়িত্ব হবে শ্রমিক-কৃষকদের বিপ্লব সংগঠিত করা। শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে এই মৈত্রী হবে শোষণভিত্তিক সমাজ পরিবর্তনের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার এবং সেই সঙ্গে এমন একটা সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যেখানে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান হবে। সমাজতন্ত্রই হচ্ছে একটা শোষণহীন, সভ্য ও মানবিক সমাজব্যবস্থা— সেই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের দেশের মেহনতী মানুষ একটা দীর্ঘ কঠিন একচেটিয়া বা বৃহৎ পুঁজিবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এক গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে লিপ্ত। তাই শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়ে তুলতে হবে সেই মহান লক্ষ্য সাধনে। তাই এটা হচ্ছে একটা শ্রেণি মোর্চা এবং শ্রেণি সংগ্রামের উপর নির্ভরশীল এবং দুই মৌলিক শ্রেণির ঐক্য যা শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে গড়ে উঠবে। তাই ওই দুই শ্রেণির সমস্ত মানুষকে ওই দুই শ্রেণি সংগঠনে সংগঠিত করা এবং তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের মৈত্রী গড়ে তোলা আমাদের কর্তব্য। সেই দায়িত্বই আমাদের আন্তরিক আন্দোলন করতে হবে।

